

诠释系统演化的复杂性来源和一致性问题

(第二版)

薛海彬

目录

一、 自发性假设	2
二、 系统变化的一致性	4
三、 不可还原的严格性	5
四、 表现混沌	6
五、 表现涌现	6
1、 整体性改变	6
2、 相变、生命、气候、天体	7
3、 整体性的定义	8
4、 涌现的动力机制	9
5、 涌现的逆过程	11
6、 表现最大相对变化	11
7、 涌现的显著性	13
六、 混沌的反馈机制	13
1、 整体的反馈	13
2、 混沌摆和三体运动	14
3、 混沌与涌现的关系	15
七、 系统演化要遵循的基本原则	16
1、 最小变化原则	16
2、 惯性原则	18
2.1 涌现特征	18
2.2 惯性的意义	19
2.3 测量悖论	19
2.4 空间的涌现	20
2.5 相对运动的本质	21
2.6 时间的定义	22
2.7 时间箭头	22
3、 分形原则	23
总结	24
理论应用	24
1、 物质硬度的涌现	24
参考文献	26

摘要：复杂性表现为系统整体与局部个体间演化的非线性关系。其中，混沌现象表现为非线性的演化过程，而涌现现象表现为整体会产生局部不具有的演化特征。考虑集合论要素间的关系，可以讨论系统论的一般性问题。本文利用朴素集合论中集合整体和个体间存在的自我指涉，依据前提假设推导出系统变化的基本关系，诠释系统演化过程中混沌现象和涌现现象的基本机制，揭示系统变化的一致性问题。

关键词：自发性、复杂性、混沌现象、涌现现象、相对性、一致性、自我指涉

引言：本文试图在最朴素的意义讨论系统变化的基本问题，基于系统对象间的相对变化进行理论推导，从整体变化与局部变化的关系中理解演化的复杂性。这种相对变化的朴素性可能很少涉及经典数学内容，但它仍然具有严格的推导过程和物理内涵。特别是关于自我指涉的问题，在形式系统中这是我们要规避的问题，但在相对变化的关系中，它是一种朴素且重要的状态，是理解复杂性的关键。

正文

一、自发性假设

主要讨论自然科学中的系统学问题。自然系统具有自组织行为，自然变化普遍存在的性质是自发性，但自发性在当前科学体系中缺少合适的定义。本文首先对自发性进行假设，假设自发性源于对系统非法状态的规避。

无论是数学系统，还是物理系统，其有效性是建立在非矛盾的基础上。而在朴素集合论中，集合的无效和非法体现于悖论状态。经典数学用公设的方式规避形式系统中悖论的产生，而本文假设自然系统也要规避这种非法状态，表现为自发规避。相比于悖论状态，本文将自然系统只能表现非矛盾性的这种选择，定义为自发。

罗素和庞加莱将非直谓定义中包含的恶性循环关系视为悖论的源头，罗素提出恶性循环原则^[1]以避免悖论的产生，是一切有效理论所要遵循的原则。它是指在任意集合中，不能存在一个依赖该集合整体定义的个体，也不能存在一个依赖该集合个体定义的整体。也就是要避免定义的自我指涉。

通过自发性假设可知，系统自发表现的非矛盾性要规避恶性循环关系。对系统中某一个体而言就是要规避该个体的定义涉及整体。通过这一假设可以推导出一个关于系统变化的关系，也就是系统中不能存在这样一个个体，以它为参照不能定义整体的静止，否则该个体会通过静止关系涉及整体。同时整体的静止状态也不能由该系统内的个体来定义。

可以通过一个相对性的分析来理解这一点，对于一个孤立系统而言，如果系统中可以定义一个相对静止的个体，那它一定相对所有个体是静止的，只要相对任意一个其它个体是变化的，它都不能在该系统中定义为静止状态。所以一个个体的静止状态需要系统整体来定义。

反过来说，一个系统的整体能被定义为静止状态，那系统中一定存在这样一个个体，以它为参照所有个体相对它是静止的，也就是整体的定义依赖该个体。

以上分析中，无论是依赖整体定义的个体，还是依赖个体定义的整体都违背了恶性循环原则。而自发性假设要求规避这样的个体与整体，这意味着系统中任意局部相对参照个体都要是变化的，不能是相对静止的。

在恶性循环原则中集合整体的范围是任意的，对参照个体的选择也没有限制，所以通过自发性假设可以推导出自然系统中处处都要是变化的。该相对变化的推论，是从集合论向系统论进行讨论的基础。

自发性在当前科学中是争议的，如果考虑这种争议，还可以将自发性假设变换一个程度来理解，在本文中就是要讨论系统演化相对于非法状态要表现什么样

的有效性和一致性。

二、系统变化的一致性问题

从集合论向系统论的这种推导过程中，包含了这样一个重要的系统学结论，它是理解复杂性的基础。

由自发性假设可推导出系统内不能存在这样一个个体，以它为参照不能定义整体的静止，否则该个体会通过静止涉及整体，这意味着系统内要处处是变化的。但如果系统内处处是变化的，那该个体是否也可以通过变化涉及整体，是否也要规避整体的变化呢？

通过接下来的推理，将表明系统只能存在整体的静止，而不能存在整体的变化，准确来说是系统内的连续变化在整体上是不一致的。

以系统内任意个体为参照，如果系统内处处是变化的，则意味着系统中除该个体以外的其他个体相对它都要是变化的。但当除它以外的所有个体相对它是变化的时，它相对包括它自身的所有个体就是静止的。也就是在从局部变化向整体变化的转变过程中发生了矛盾性的改变，变化在整体上是不一致的，但在相对性的角度这种不一致又是合理的，是系统演化过程中的一种状态。

下面从系统的个体性、整体性、演化过程三个角度理解这种不一致。

从个体角度来说，任意个体不能相对一个包含它的整体是变化的，因为它相对自身是静止的，这导致涉及该个体的局部变化无法在整体上定义。反过来说，以任意个体为参照只能定义局部的变化，而不能定义整体的变化，因为缺少它自身。它体现为这样一个关键性描述“一个个体不能相对一个包含它的整体是变化的”。

从整体性角度，如果将整体作为一个对象去定义整体变化，那就一定要有一

个相对整体静止的参照对象。但如果整体中存在这样一个对象，这与整体变化的定义又相矛盾。但如果不存在这样一个对象，则这样的整体无法定义。所以对于同一个系统而言，整体变化总会导致整体内存在一个相对整体静止的个体。它体现为这样一个关键性描述“一个整体不能相对它包含的一个个体是变化的”。

通过以上描述我们发现，从局部变化向整体变化推导时，局部变化在整体上发生矛盾性改变，从整体变化向局部变化推导时，也会发生矛盾性改变。也就是变化如果体现于整体上，则不体现于内部，如果体现于内部，则不体现于整体上。对同一系统而言，变化总是不完全的，是不一致的。

从更朴素的角度来说，对于同一个系统而言，变化为何不能连续且完全地呈现呢？其本质在于我们只能定义相对的变化，而不能定义绝对的变化。一个相对变化的定义中必然要同时包含一个相对静止的关系。该关系在不同对象中是一致的，但在同一个系统中就会产生不一致。

下面我们再从系统演化的角度来理解相对变化的不一致问题。由自发性假设推导出，涉及参照个体的变化要有一个局部遍历整体的演化过程。而演化过程中的不一致正是由遍历性导致的，当除该个体以外所有个体相对它是变化的时，它相对包含它自身的所有个体是静止的，也就是涉及参照个体变化完全遍历整体时，在整体上就会发生矛盾性改变。

三、不可还原的严格性

以上对系统变化一致性的严格诠释表明，相对变化在局部与整体上是不一致的。也就是对于同一系统而言，局部的处处变化并不等价于整体变化，整体变化也不等价于局部的处处变化。所以在相对变化中，整体是无法还原为局部之和的，严格意义上，系统是不可还原的。

还原论与复杂性密切相关，在复杂性科学中，几乎所有现象都具有不可还原的特征。但与还原论一样，不可还原也只是一种思想或观点，在基础层面不可还原的机制并没有严格的推导和论证。反过来说，一旦我们明确了是系统如何不可还原的，或许就会知道整体相对局部到底发生了什么样的变化，表现了什么样的特征。

而在以上对系统变化一致性的诠释中，我们已经推导出相对变化在局部与整体上是不一致的，明确了系统是如何不可还原的。所以理论上我们就应该能给出关于复杂性更具体和明确的诠释。

四、表现混沌

由自发性假设的推论可知，对于系统中任意一个个体，系统中任意局部相对它都要是变化的，不但邻近它的个体要是变化的，其他任意个体直至除它以外的所有个体相对它都要是变化的。这描述的是系统中变化的相对关系，是不含时的，如果将时间考虑进来，涉及该个体的变化就要有一个从局部遍历整体的演化过程。

由此推论可知，在演化过程中涉及该个体的变化总会趋向整体，并引发整体的改变。注意这两个动作，一是变化会趋向整体，二是该变化又会改变整体，也就是该变化所趋向的整体也会被该变化所改变。这是一个复杂的描述，它表明该变化的演化行为将被整体改变，该变化引发的整体改变会反馈回自身。

可以看出来，在自发性假设的前提下，系统的演化会表现反身性。系统的局部变化与系统整体变化形成一个循环定义，局部会改变整体，而整体的改变又会反馈回局部。本文认为这种系统演化的自我指涉会表现出混沌现象。

但对混沌现象的这种定义是仓促和不明确的，对于什么叫整体的改变以及整体改变又如何反馈回局部是没有明确的，要解决这些问题，需要先理解涌现现象。

五、表现涌现

1、整体性改变

系统变化整体上的不一致说明，对同一系统而言，局部变化的连续性无法延伸到整体上，会发生矛盾性的改变，也就是表现出局部不具有的整体性。本文认为这种整体性将会表现涌现现象。

该整体性具体表现出什么样的特征，这在一致性问题中已经有所揭示，一个

个体不能相对一个包含它的整体是变化的，说明局部变化在整体上是不能定义的，或者说整体上不表现局部的变化。

而在自发性假设推导的系统演化中，我们定义的一对矛盾关系是变化与静止，但静止在物理中更多体现为一个运动学概念。而与相对变化更准确的矛盾关系实际上是相对不变，静止包含于这种相对不变中，但不变的定义具有更广泛的一般性。

从这种演化的一般性来说，当所有其他个体相对参照个体是变化时，该个体相对其他个体就是不变的，而它相对自身也是不变的，所以它相对整体是不变的。这导致局部变化在整体上发生了矛盾性改变，整体上不表现局部的变化。

2、相变、生命、气候、天体

整体上不表现局部的相对关系，这是本文对涌现现象推导的核心定义。首先可以从冰化成水的相变过程来理解这一点，按照分子运动学来说，冰化成水是由水分子吸收热量，分子间相互作用减弱，导致冰融化。但分子运动是连续的，而相变具有非连续性。而通过本文的推论，相变发生的关键在于系统局部的冰结构发生了整体性的改变，在整体性上不表现冰的原有结构。

这是一种不同的理解角度，我们一般通过新状态的出现来理解涌现，但本文认为这种新是相对的，相变发生的关键在于冰的结构在整体上消失了，也就是不表现局部原有的冰结构。这一点在超导现象中也会体现，在某种温度下，物质电阻会突然变为零，表现超级导电性。本文认为超导现象中的相变也源于同样的机制，也就是整体上不表现局部的磁性关系。

同样，涌现的整体性改变在生命演化中也有体现。比如蚂蚁整体性就是不表现局部蚂蚁间的相对性，蚁群个体间相对的矛盾、不协调以及亲缘关系会在整体上消失，在蚁群整体上会表现出统一性和行为的一致性，从而更好地应对外在环境的多变。

在气象系统中，能体现这一点的是台风，台风在达到某一强度时，台风中心处会急剧地形成一个风眼，该风眼形成有大气运动学的解释。但本文认为风眼是

台风系统的涌现现象，是一种复杂性。

当台风系统的所有局部相对台风风眼所在的位置都是变化的，那风眼相对台风系统整体就是静止的，此时风眼表现整体的不变性，也就是不表现局部的相对变化。从实际观测来看，风眼处风速几乎是零的。但风眼的形成对台风的强度是有要求的，这体现的是涌现现象对演化遍历性的要求。

这种气旋所代表的圆周运动，是最直观，也是最容易满足相对变化遍历性要求的一个涌现模型。只要满足一定强度，无论是在微观，还是在宏观，这种运动的中心都可以存在涌现现象。甚至是在宇宙大尺度结构中，具有一定运动强度的星系中心所形成的黑洞，也应该是一种涌现现象，按照本文的推论，黑洞中将不表现任何星系局部的特征，包括我们熟悉的物质结构、能量、时间和空间可能都不存在。

假如这是成立的，那这种不表现局部特征的整体性要比我们想象的还要复杂，当我们完全处于一个系统的局部时，那这种整体性将是我们难以理解和奇异的。

3、整体性的定义

在我们熟悉的自然环境中，涌现现象是普遍的，如果是这样，为何自然系统中要普遍存在这种整体性改变，它是合理和朴素的吗，为何表现整体性要以局部相对关系的消失为代价呢？

当我们随便在地板上扔一些玻璃球，再去观察时并不会发现或难以界定它们存在整体性的涌现。这是因为我们沿着散落的玻璃球看去时，观察到的永远是玻璃球个体与个体间的相对位置关系，我们观测行为是沿着玻璃球间连续的相对关系完成的，是由这种局部关系主导的。

而要看到玻璃球的整体性，就必须消除局部个体间的相对关系，也就是不表现局部的相对关系时，一个系统才能表现整体性。要注意的是，在本文中，相比于系统具体的组成单元而言，整体性是一种系统的性质，是有了这种性质，我们才能去谈整体，说系统的整体性体现于整体上的这种描述，在本文中是一种

循环定义，理论上整体性可以表现在系统的任何层面或位置。

一直以来，也许对整体这个概念的定义都不是良好和清晰的。而在本文中，当说一个事物或系统的整体时，就要建立在不表现局部相对性的基础上来实现。无论是一个汉字，还是一个英语单词，我们读取的都是它们的整体性。甚至包括所有我们看到的宏观事物在内，事物的宏观特征，像颜色、形状和质地都与这种整体性涌现有关。

这里还要注意语言中的涌现和自然现象中涌现的区别，在语言中，无论是单词，还是语句，它们表现的意义都是建立在不同时表现局部组件意义的基础上实现的，否则我们会陷入语言的混乱和障碍中。更深层次说，大脑对信息的处理，都基于涌现的整体性，包括概括、抽象、归纳等能力。

所以在描述一个自然系统的演化特征时，要注意我们大脑会潜意识地赋予该系统整体性，从而影响我们对系统特征的判断。比如桌子上静止的几个玻璃球，在不作特别要求的情况下，它们是不具有涌现特征的，但在语言上我们仍然可以说它们是一个整体，此时大脑将它们当成了一个对象去处理，以不表现它们局部间的数量关系为代价。所以在本文中对整体性的描述要严格遵循系统一致性诠释和演化的遍历性要求。

按照系统变化的一致性诠释，我们会发现局部相对性与整体性是一对矛盾关系，非此即彼的关系，体现整体性时就不会体现局部相对性，反过来说不表现局部相对性才能表现整体性。

但如果这种整体与局部是矛盾的，为何在自然环境中这种整体性是可以表现出来的。而且更深的问题是，这种整体性改变是系统本身的演化特征，似乎也没有必要向环境中表现出来。这些问题指向了涌现在系统间的关系以及动力机制问题。

4、涌现的动力机制

这要回到理论的前提假设。自发性假设要求规避个体的定义涉及整体，但按

照此假设去推导一个孤立系统的演化时，会发现当演化遍历整体，仍然发生了个体定义涉及整体的情况，个体相对整体是静止的，变化在局部与整体上发生了不一致。

而这与自发性假设相矛盾，所以还要规避这种不一致，使变化在局部与整体上都表现一致性。

通过对一致性问题的诠释，整体变化相对原系统总是不一致的。从演化的角度来说，当整体性发生改变时，演化行为已经遍历原系统，所以在原系统中也无法通过演化来规避这种不一致。

唯一的方式就是通过额外系统来实现对不一致的规避，使原系统的局部与整体相对外在系统表现变化的一致性。从个体演化角度来说，形成不一致的原因在于相对变化遍历了所有个体，才导致整体的不一致。那规避该不一致的唯一方式就是持续产生额外的个体，在时间的角度规避不一致的产生。

在个体演化角度，对新的相对关系的需求，意味着系统始终不能是封闭的。在系统整体角度，对额外系统的需求，意味着系统不能是孤立的。所以在自发性假设的前提下，自然系统不能是孤立的，也不能封闭的，两者的定义来源是相同的，只不过一个以系统为对象去定义，一个以个体演化为对象去定义。

注意一致的相对性，系统演化出的整体性，是由系统自身的演化决定的，是系统自身的演化特征，是相对自身的不一致。但局部与整体分别要相对外在对象是变化的，相对外在对象表现一致性。

一致的相对性对应这样一个实际过程，一个系统外的观测者，既可以观测到系统的局部，也可以观测到它的整体性，但不能同时观测同一系统的局部和整体性，因为两者在同一系统中是不一致的。比如冰和水分子，我们可以通过时间的先后观测它们特征上的不一致，但不能同时观测同一系统中局部水分子和该局部涌现的冰性质，对该同时性的要求是严格的。

所以对于一个系统外对象而言，系统演化遍历整体时，所产生的整体性总是要向外涌现的，不但任意局部是相对变化的，任意局部组成的整体也要是相对变化的。无论是整体性向外的表现过程，还是整体性从局部的产生过程，动力机制

都源于同一假设，都是自发的。

5、涌现的逆过程

在涌现的过程中，局部在整体上会发生不连续的改变，在整体上表现局部不具有特征。但反过来说，当从整体向局部的转变过程中，也会发生不连续的改变，整体性会突然地消失，表现局部相对性。

涌现的可逆性或许涉及当前最深奥的一些物理现象，比如微观与宏观间非连续的相互转变都可能涉及涌现和涌现的逆过程。如果宏观的物质特征是本文所描述的涌现现象，那该物质与组成它的基本单元的局部特征是不一致的，对该同一系统的观测将只能表现一种特征并伴随着另一种特征的消失，这或许与量子力学中观测行为导致的一些现象有关。

6、表现最大相对变化

涌现的整体性是不表现局部的相对性，这种理解较为抽象，那这种整体性是否还有更为具体的特征呢？

按照自发性假设，演化要有一个从局部遍历整体的过程，而在该过程中参照个体涉及的变化还有一个从小到大的过程。当演化完全遍历整体时，该变化将表现系统的最大相对变化，或者说系统的最大变化一定涉及该个体，因为此时它相对所有局部都是变化的。

当个体演化到涉及整体时，恰好也涉及最大变化，这一点在集合论的角度更容易理解，对于同一个参照而言，一个集合中的最大变化，一定是在由所有变化构成的集合中定义的，也就是最大的定义涉及整体。

最大的定义涉及整体，反过来说整体的存在也可以定义最大。这句描述在局部与整体一致的线性关系中并不一定成立，只在本文定义的演化过程中成立。本

文在演化中定义的整体是与局部不一致的，局部变化不能代表整体变化。所以不但要求任意个体间是相对变化的，任意个体组成的局部整体也要是变化的，这样才能包含所有的变化，才能定义最大变化。

涌现的整体性恰好也表现系统的最大相对变化。利用这一点我们可以重新理解涌现。还是在台风系统中，此时我们既可以说风眼表现台风系统的整体不变性，也可以说风眼表现台风系统中最大的相对变化。同理物质相变中，电阻消失既是整体上不表现局部的相对性，也是一种系统中最大相对变化的体现。

反过来说也成立，当系统产生最大相对变化时，会发生相变，比如当冰的局部摄取热量，局部分子运动相对原系统表现最大相对变化，此时就会发生相变。反过来说，当水的局部失去热量时，分子运动比所有局部更慢时，也会表现最大的相对变化，也会相变。最快或最慢都会产生相变，这体现的正是变化的相对性。

系统中的最大相对变化在整体上表现出非常简单、统一和稳定的特征，这是奇异的，但它也可以有严格的推导。当一个个体拥有系统最大相对变化时，表明它相对所有局部存在更大的变化，从而可推出所有局部相对它是变化的，那它相对除它以外的所有局部是不变的，而它相对自身也是不变的，所以它相对整体是不变的，也就是整体上不表现局部的变化。

当整体性发生改变时，恰好涉及系统的最大相对变化，这让涌现过程包含了更具体的状态。这时还可以这样描述涌现过程，也就是当某一状态演化至最大或最小状态时，它将会表现涌现现象。本文认为这种极值状态是一种临界状态，或者说系统临界状态都涉及系统某一类极值状态。

但这种关于相对最大的描述似乎还不准确。比如冰化成水后，继续给水的局部加热，也会表现最大的相对变化，但似乎也不一定会再次发生相变，水也许只是更热一些。实际上，只要产生相对的最大变化，就一定会发生整体性改变。但整体性改变并不一定产生相变，因为我们所说的相变或常说的涌现是一种显著性的体现。

7、涌现的显著性

这种显著性实际上来源于系统间的差异。如果我们将一把沙子扔向沙滩，也许就看不见原来的那堆沙子，将一群蚂蚁扔到更大的同类蚁群中也难以看到原来那群蚂蚁的整体性。同样，水分子受热，产生的整体性改变，在同一类系统中也不具有显著性。所以显著性来自原系统与外界间的差异，包括物质、结构，以及能量的差异等等。

而且显著性不仅表现在组成系统的局部差异上，也表现在不同演化阶段的差异上。比如水继续加热也许不会马上表现为气态，但它表现为更热，这个更热本身就是一种整体性的改变。

这已经涉及更朴素但也更深奥的涌现过程。即使任何显著的差异都没有，在最朴素的演化过程中，整体性改变依然在持续发生。即使我们不去感受水的持续变热，但水在摄取能量过程中也在发生着整体性改变，表现为接下来所要诠释的混沌过程。

六、混沌的反馈机制

1、整体的反馈

回到本文最开始对混沌现象的描述，由自发性假设推导出系统局部变化总会趋向整体并引发整体的改变。按照此假设，本文认为系统演化会表现出自我指涉，也就是局部变化会改变整体，而整体的改变又会连续反馈回局部。但这种描述是不严格的，因为对整体改变的定义和整体反馈局部的具体过程都没有明确。

而完成对涌现现象的诠释后，会发现系统局部变化导致的整体改变存在不一致，会发生矛盾性改变。但正是整体与局部变化的不一致，说明局部的处处变化

不能代表整体的变化，这导致整体也要作为一个对象发生变化。

而这一过程中就包含了混沌现象的反馈机制，在演化的角度，整体的变化是对不一致的规避，而这种不一致是局部遍历整体的演化导致的，也就是当局部演化遍历整体时，整体会发生非连续的变化。也就是当某一个体相对除它以外所有个体是变化时，整体也会发生变化，此时该个体涉及的局部变化要叠加一个整体的变化。

可以用最简单的两体系统来理解这种演化过程，固定某一系统外对象，对于两体系统中的任意一个个体而言，它相对另外一个个体要是变化的，而它与该个体组成的整体相对系统外对象也要是变化的，此时两体系统中的任意个体的局部变化都会持续叠加一个系统整体的变化，该过程将表现本文定义的混沌现象。

所以如果是局部与整体一致的线性变化，是不存在反馈过程的，正是因为整体与局部的不一致，才能实现反馈，表现非线性过程。

2、混沌摆和三体运动

我们可以用混沌摆来考察混沌现象中的整体性，双摆中的不动点可以看作是系统外的某一对象，而两个摆点可以看成是一个两体系统，摆点运动之所以会混沌化，原因就在于两个动点被一个连接杆连接成了一个整体，两个动点相对于该整体是不变的，这导致在该两体系统中，变化在局部与整体上是不一致的。

这最终导致两个摆点相对不动点的运动是局部变化与整体变化叠加或耦合的结果，由于这种叠加后的运动本身是连续的，所以这种局部与整体变化的非连续性是不易觉察的，那在双摆运动中要如何理解这种非连续性呢？

实际上在摆点的连续运动中，其非连续性体现于运动轨迹的不可预测，正是整体的非连续变化连续的叠加到局部间的变化上，才最终导致在连续运动中表现出混沌性，混沌正是由整体相对局部的非连续变化导致的，理解时要注意每一个连续的定义是相对谁而言的。

本文是在用双摆运动来考察混沌现象所要满足的系统学要求，不讨论该运动

中具体的物理学因素。本文认为混沌运动都要满足整体与局部变化的这种叠加，缺少任意一点，都不会混沌化，只满足一点的情况可自行想象。

通过一个杆来构建一个整体，几乎是最简单的方式。而自然环境中普遍存在的混沌现象，其构建整体性的方式都是非常复杂的，涉及对时间、空间等最基本概念的理解。如果不讨论对三体运动的近似描述和模拟，在真实的天体演化中，任意两个天体相对另一个天体表现的整体性，或许是由时空的结构决定的，时空也应该存在一个涌现的过程，在文章后期，本文会尝试推导时空的涌现特征。

抛开这些猜想，回到本文的系统学推导上，整体性及整体变化的存在是严格且合理的。

3、混沌与涌现的关系

从对整体变化的一般性理解中，可以发现无论是简单的二体系统，还是多个个体组成的系统，在自发性假设的前提下，整体性改变总是持续地发生。

在恶性循环原则中，集合的整体是任意的，并没有做任何限制。在相对性的角度来说，整体与局部的定义都是相对的，局部也可以是整体，整体也可以是局部。在同一个系统中，任意局部也是该系统的子系统，任意局部相对其内部也是一种整体。也就是无论是在同一系统中的局部，还是在不同系统之间，当演化遍历整体时，总会发生整体性改变。

在不具有显著差异的同类系统中，任意局部整体上产生的改变就是涌现的一般性表达，它是混沌现象中整体对局部的反馈，也是为局部变化叠加的额外变化。在这种最朴素的表达中，涌现就是在所有可能的变化之外产生的整体变化，这是变化本身的涌现，这种变化的循环反馈是一种混沌过程。可以这样说，混沌是变化的涌现，涌现是混沌的变化。

七、系统演化要遵循的基本原则

按照自发性假设，个体间自发产生相对变化是为了规避相对不变，这意味着一旦变化产生，自然也就丧失了自发性。也就是自发变化具有这样的特点，无论产生的变化有多小，只要产生变化，也就实现了对不变的规避，同时也就丧失了继续变化的能力。该结论将推导出两个演化所要遵循的原则。

1、最小变化原则

无论产生的变化有多小，只要产生变化就实现了对不变的规避，从而丧失自发性，这意味系统总会以最小的代价来规避相对不变。这是一个原则性的定义，不同的系统也许有不同的最小定义，但所有自发变化都将趋向所能允许的最小变化。这表明系统中发生相对变化的程度不是任意的，系统演化要遵循一个最小变化的原则。它可能涉及物理学中熟悉的最小作用量原理，以及最低能量态的定义等等。

用最小变化原则可以重新理解混沌和涌现现象。在演化遍历整体时，参照个体以外的所有个体相对它是变化的，所有这些个体组成的整体相对它也是变化的。而该最大局部相对参照个体的变化也要遵循最小变化原则，也就是该局部与参照个体间只存在一个最小变化。

本文对涌现的定义表明，当演化遍历整体时，会发生涌现现象，那要如何理解涌现过程中的最小变化原则呢？

局部个体与除它以外的整体间只发生一个最小变化时，就会发生涌现，这一点可以从物质相变的角度理解。对冰的局部加热时，理论上该局部只要比除它以外冰的整体产生一个最小变化单元就可以实现融化，包含于我们对于熔点的描述。

在台风中仍然可以理解这种最小变化，风眼表现的是台风系统的整体不变性，风眼相对除它以外的整体表现最小变化，也就是风眼所在的局部将表现最小

变化。这里要注意的是，不是因为最小变化的产生所以发生了整体性改变，涌现的推导过程表明两者是同时的，当整体性改变时恰好也表现该最小变化。

在前文中提到，在涌现的过程中还表现系统的最大变化，这与本节的最小变化原则又有什么关系呢？

首先明确，涌现现象体现的正是整体与局部的不一致，且这种不一致在系统所有可能的状态中是朴素且合理的，所以当出现最大与最小的不一致时，其关键在于如何理解这种不一致。

实际上最大是相对所有局部而言的，而最小是相对所有局部组成的整体而言的，这仍然体现的是局部与整体间的不一致。比如在冰局部受热融化的过程中，局部受热产生的分子运动比冰的其他局部都要快，会呈现运动的最大变化。而该变化只是相对冰的整体施加了一个最小的变化单元。

但两者在同一系统中仍然是不一致的，就像前文所描述的，我们不能同时获取局部水分子和该水分子涌现的冰性质，同理我们也不能同时获取该局部水分子运动的最大化和最小化，只能从时间的先后过程中测量和理解它们，注意这里说的同时仍然是严格的。

对于某一系统单元可以同时涉及最大和最小状态，且不能同时获取两种状态，在能量角度或许可以解释物理学中的一个难题。在对真空零点能量的测量和计算中，量子理论预测的真空能量与实际测量存在极大差异，导致宇宙学层面的矛盾，且该矛盾难以调和。

不考虑计算上的微小误差，本文认为该宇宙学矛盾在本文的系统学推导中是合理的，真空零点能的最小是相对除该单元局部以外所有宇宙物质构成的整体而言，也就是以该整体性作为背景进行测量时，所测量的局部单元将相对该整体产生一个最小变化。而该单元表现的最小变化将同时涉及宇宙的最大相对变化。

但由于测量者本身就在所测量局部时空以外的整体内，所以这个整体涉及的最大能量是无法获取的，与测量者所在的局部是不一致的。

回到集合论，最大的定义涉及集合整体，而最小也同时涉及集合整体，若只

基于朴素集合论去描述自然系统，当能定义集合中的最大时，自然也可同时定义最小。这里要说明的是，恶性循环原则中对局部涉及整体的规避，是避免了类似点集拓扑中无限的定义的。只在朴素集合论中，恶性循环原则的原则性包括对无限类悖论的规避。

2、惯性原则

2.1 涌现特征

在自发性假设中，当产生相对变化时，也就是实现了对不变的规避，丧失了继续变化的能力，同时也意味着该相对变化拥有了维持不变的能力。变化拥有维持不变的能力，这与运动学中对惯性的描述是类似的，惯性是指物体维持其运动状态的能力。

但在自发性假设中，变化维持不变描述本身就包含了不一致。从本文对系统演化的整个推导来看，变化中的不一致体现于局部与整体的不一致，变化是局部的特征，不变是整体相对局部的特征。

虽然经典力学对惯性的理解是建立在理想运动上实现的，但对自然运动的实际观测表明，运动是变化的，这与本文对自然系统处处是变化的推导是一致的。惯性是一个运动过程中的性质，它表现为运动过程中对某种运动状态的维持。

本文认为惯性特征就是运动过程相对其局部表现的一种整体性。整体性在本文有严格的定义，它是一种系统演化的涌现现象。而运动过程中的系统是指该过程中同一事物在不同时间所有运动状态所构成的系统。这与常见的物理系统是有区别的，前文中所描述系统的涌现现象，主要是指不同事物在同一时间所有变化的整体性涌现。而惯性中的系统涌现是指同一事物在不同时间所有变化的整体性涌现。

涌现是由系统演化的遍历性导致的，而运动过程中的遍历性体现于运动的连续性，连续性让事物遍历了该过程中所有可能的运动状态，其中连续的遍历是建立在遵循最小变化的原则上实现的。

通过一个二体系统来简化解变化维持不变的惯性特征。注意这里边的二体系统不再是指两个不同的物体组成的系统，而是同一物体在当前时刻状态和上一时刻状态组成的系统，两种状态是相对变化的。按照本文对整体性的推导，这两个状态组成系统的整体不表现局部状态间的变化。也就是该运动过程中发生的运动状态的变化在整体上不存在，表现为维持上一刻的运动状态。

但实际的运动可能更复杂，任何微小的运动过程都可以分割出大量的运动状态。但无论多大尺度的运动过程，原则上只要能观测到连续的变化，都将会表现惯性。

要完全理解惯性，要结合更多的物理现象，但惯性在当前科学体系中并不是一个非常好的定义，超出经典力学的范畴，惯性的定义都是存在争议的。但在本文对复杂性的诠释中，惯性是不可或缺的内容，它将涉及以下重要特征。

2.2 惯性的意义

惯性特征在本文中体现为整体性在时间上的涌现，而常见的涌现现象更体现为空间上的涌现。两者在演化上角色上都非常重要，不同事物在空间上的整体性，涌现出了这些事物原本不具有的特征；而同一事物在时间上的涌现让事物所具有的特征能够维持一定的时间。

自然环境中任何可观测的事物特征都与惯性有关，惯性为微观事物间的相互作用提供了时间上的支持，而从微观到宏观的各个层级持续的惯性涌现，为宏观世界的稳定提供了更大尺度上的时间支持。

2.3 测量悖论

但一个有趣的问题是，惯性与一般的事物的特征不同，它不像颜色、质量和结构一样可测量，我们明明知道在自然演化中处处有惯性，但似乎它又处处不可测量。

因为惯性是运动在时间上的涌现，所以惯性的这一特征与时间类似，处处存在，又处处不可见。这一点从惯性的系统构成也可以看出来，惯性依赖的系统中包含了事物在过去的运动状态。因为我们无法同时测量过去的状态，所以是无法

测量事物惯性特征的。

注意，先后测量出的运动状态仍然是局部特征，而不是整体性特征。即使能测量出所有局部的运动状态，但它并不代表惯性特征，这是由本文对涌现现象的推导来决定的，整体与局部是不一致的。该不一致与本文一直强调的一个关系有关，也就是涌现的整体性特征与局部特征是不能同时获取的。这会导致一个测量上的悖论，我们不能通过一个局部的测量来测量该局部所在的惯性，因为测量行为本身也是一种运动。

但为何由不同事物组成的系统演化，可以测量其涌现特征呢？这是因为我们可以同时处于不同的空间层次，观测事物在空间上的涌现特征。但我们不能同时处于不同的时间，所以时间上的涌现特征不可测量。

虽然不可直接测量，但我们却可以感受到惯性的存在，这与我们对事物运动连续过程的把握能力有关，人的生物功能可以让我们在观测上对一个事物的运动过程存在一定程度上的整体性把握，或许也与人对信息处理的涌现方式有关。

既然我们可以借助时间与空间的理解来描述涌现现象，那是否可以反过来理解什么是时间与空间呢？时空会不会是一种涌现现象呢？

2.4 空间的涌现

系统变化的一致性问题的适用于任何系统和任何类型的变化，可以分为两类来讨论，一类是不同物体的状态构成的系统变化和同一物体不同状态所构成的系统变化。

不同物体的状态构成的多体系统是我们最熟悉的系统，像热力学系统，微观系统，宏观系统都主要是在描述不同物体所构成的系统变化。而要描述空间的本质涉及同一物体不同状态所构成的系统变化。

因为要诠释空间，自然就没有空间作为预设的背景，那一个事物的运动就只能以自身为参照。这就涉及同一物体的不同位置构成的系统变化，当一个事物运动时，会相对它原有位置产生一个变化。类似于单电子宇宙假说中在时间线上的运动。

以位置的两体系统为例，系统变化在整体上的不一致会导致事物从 A 位置到 B 位置的变化上产生一个整体性特征，整体上不表现该位置变化。这会导致事物在表现当前位置 B 时还会同时表现上一刻 A 的位置。

将位置的两体系统扩展到多体系统都是成立的，即无论连续运动遍历多少个位置，整体上都考虑局部位置间的相对变化，只同时表现运动过程所有的位置，这种同时表现不同位置的特征定义为空间。

按照对系统变化一致性的严格诠释，这种特征，在实际运动过程中是一定存在的，不存在任何的构造。且由自我指涉导致的整体性特征包含的位置自由度可以是无限的，也就是连续运动涉及的位置即使是无限的，这些位置涉及的所有局部变化（变量无限多）也不会空间上无限发散，因为整体上不表现这些局部变化。

该定义将位置的无限自由度与整体上有限的空间直接关联了起来，而不需要在数学上重整化。反过来说，忽略局部细节的重整化思想恰好暗合了这种不表现局部变化的整体性特征。

从不可还原的角度来说，空间是同一事物不同位置所构成系统的涌现特征，相对局部运动具有非局域性。空间是不能脱离物质运动的，不是独立的背景，是事物运动的固有特征，简单说每个事物都有属于自己的空间。

2.5 相对运动的本质

在经典力学和相对论中，至少包含两个事物，或一个事物加上一个参照系才能谈相对运动。而一个事物相对自身的位置变化，在系统演化的角度，是系统自身的局部特征，是内禀的，与外部对象是无关的，按理说相对外部对象是静止的。

这比较抽象，因为我们已经习惯空间的存在，所以我们尽量去理解下面的描述。

“没有空间是不存在相对运动的，正是事物在运动过程中涌现了空间，才让运动从一个系统的局部特征变成了一个整体性特征，从而表现了运动。也就是将同一事物的绝对运动同时表现为不同事物间的相对运动。”

这个问题非常的深刻，运动是一种特征，被当成自然科学的基础概念，但一个事物相对自身的运动与相对外界的运动是如何关联起来的，一直被当作了不证自明或是哲学上的概念。

2.6 时间的定义

在空间的定义中，用了时间的概念，可是还没有定义时间，怎么能假定时间的存在呢？下面我们先来定义时间，再回头理解这个问题。

实际上有了空间才能定义时间，有了位置才能定义运动的过程。空间可以简单总结为同一事物在运动中同时表现不同位置的结果。正是同时表现了这些位置，才可以定义一个事物在 A 和 B 位置先后出现的过程，从而定义时间，它是指不同位置表现同一事物的过程。

可以看出来，对时间的这种定义中，假设了空间是预先存在的；而在空间的定义中，包含了时间作为先决条件。所以从因果条件上来说，时间与空间是互相作为彼此定义的先决条件，是一对儿因果自指的概念。

其中空间是整体相对局部变化的不变性特征，而时间是局部相对整体的变化特征，两种特征在同一系统中是不一致的，所以在同一运动涌现的空间特征上是不表现其自身的时间的，而我们所说的时间是相对时间，是相对运动中，以外部对象为参照定义的时间。

2.7 时间箭头

在该时空定义中，我们现在所处的空间是由自身的运动状态涌现的，或者说

现在是指我们与自身的空间同时存在的状态。该空间是由局部运动涌现而来，包含时间上“过去”事物的位置。而局部与整体的不一致会导致我们无法回到过去，因为回到过去会让我们丧失当前的空间。

所以同一系统中时空的不一致导致时间只能从过去流向现在，只能表现现在的特征。虽然在原论文中，提到涌现是可以存在逆过程的。但在时空的涌现中，空间是我们存在的必要条件，所以存在本身让该过程不可逆。

3、分形原则

分形结构在数学中是非常复杂和深奥的，普遍存在于复杂性的演化过程中，在本文对复杂性的诠释中要如何理解分形呢？

分形中的变化体现于结构上的差异，在本文中就是在结构上规避局部与整体的相对不变，产生结构上差异，且要遵循最小变化原则。也就是在局部向整体，或整体向局部的结构改变过程中，要以最小的差异完成变化，表现为局部与整体的结构相似。

并且在分形的过程中也存在结构上的涌现现象，在涌现的一般性上，表现为结构的混沌过程，是同类物质结构宏观化的过程。在涌现的显著性上，表现为某种宏观结构与周围环境的显著差异。分形是微观向宏观的结构涌现，同样宏观向微观的结构改变表现为涌现的逆过程，两个过程都是非连续的，微观与宏观结构特征不能同时获取。

要注意与数学中分形理论的区别，数学中的分形并不能处处都体现涌现中的整体性改变，在数学中的分形是有可能同时表现整体与局部差异的，但在本文诠释的自然系统中，结构涌现的整体性与局部性不能同时获取，只能先后测量。

在本文中，分形是物理结构规避恶性循环原则后的表现，而混沌和涌现是规

避恶性循环原则的演化过程，它们都源于同一假设，是同一过程不同的表现，不存在因果的关系。

分形涉及数学中最复杂的部分，本文只从原则性的角度来诠释分形，也就是演化过程中，结构改变要遵循分形这样一个原则。

总结

恶性循环原则在集合论中的原则性和基础性为本文讨论系统论的一般性问题提供了理论支撑和背景。而理论的重点和核心在于基于自发性假设严格诠释了系统变化的一致性问题，明确了在相对变化中系统是如何不可还原的，这在复杂性科学中是前所未有的。而对混沌和涌现现象的诠释都是基于对不可还原的明确。

理论应用

1、物质硬度的涌现

硬度是一种宏观特征，在材料学中主要是指固体抵抗自身形变的能力。但为何会存在硬度，材料为何会抵抗形变，这就超出了唯象的层面。但似乎很难找到一个统一解释硬度的机制，一个很大的原因在于决定硬度的因素太多，包括但不限于分子作用力、化学键、晶体结构、原子排列、外部温度和压力等因素。总结起来，似乎只要能造成局部改变的因素，都能影响物质硬度。

但当同时考虑所有或多个因素时，就会出现 *More is Different* 的问题，硬度就变成了一个复杂性问题，也就是一个材料的硬度特征不能还原为所有因素的和。所以当我们试图在基础层面追问硬度的底层机制时，得到的答案往往是说硬度的最终呈现是一个综合的、多体效应的、多尺度协同或耦合的整体性特征。

这一点，硬度与其它宏观特征都是类似的，物质从微观到宏观，从局部到整体发生了当前还无法完全解释的复杂性改变。皆下来，我们依托对涌现现象的诠释来揭示硬度的系统学机制。

在对系统变化一致问题的诠释中，当局部变化在整体上发生矛盾性改变时，局部变化将无法在整体上定义。也就是在同一系统中，系统整体有一个严格且明确的特征，就是整体上不表现局部的相对变化。

我们再明确下在系统演化过程中，什么时候整体会发生矛盾性改变？从该描述中可知，当参照个体与除它以外的所有个体形成相对变化时，整体就会发生矛盾性改变。在演化的角度就是涉及参照个体的相对变化遍历所有其它个体时，就会发生整体性改变，整体上不表现该局部变化。

理论部分准备完毕，现在考虑表现硬度的具体过程。硬度是一种触发或测量特征，只有对某个材料施加某种外部改变时，硬度才能体现出来。

带着以上理解，下面我们来完成一个普通的硬度测试。当我们拿一个铁锤以一个较轻的力量去敲打一个材料局部时，碰撞带来的压力会瞬间对材料某个局部范围产生力学改变，此时以作用点为参照该改变所遍历或辐射的范围会触发该机制，产生一种整体性特征，该特征是不表现该局部变化。

这里边存在两个物理视角，如果从局部向整体，也就是从微观向宏观的方向去观测，会发现对局部的改变会产生一种不表现该局部变化的宏观特征，也就是表现一种维持该局部原有状态的特征。它体现为一个个体不能相对一个包含它的整体是变化的。”

反过来，如果从整体向局部方向去观测，想看一瞬间相对该局部的整体性改变，会发现碰撞产生了一种抵抗由该局部变化导致的宏观改变，它体现为“一个整体不能相对它包含的一个个体是变化的”。

在本文中，将这种抵抗宏观改变或维持原局部状态的整体特征定义为硬度。硬度源于同一系统中变化在局部与整体的不一致，是对外部施加变化的矛盾性反馈。

一个问题是，如果用铁锤用力的敲击材料，材料会被敲坏，整体最终发生了变化，这似乎与整体不变性相矛盾。首先要明确，整体相对其局部始终是不变的，但相对外部对象却可以是变化的。也就是硬度是同一物质系统自身的特征，是相对同一体系而言的，而材料损坏或形变是相对外在对象的整体性改变。

但为什么是材料损坏，而不是铁锤损坏呢？这涉及硬度大小的问题，大小是一个相对性问题。

在敲击过程中，被改变的不只是材料局部，同样的过程也发生在铁锤的局部与其整体。两者的碰撞实际上是两个系统的相互作用，是两种整体性的相对变化。

其相对体现于两者维持局部不变能力的相对不同，该能力主要体现于两点，一是整体性反馈的速度，二是维持整体不变的时间长短，硬度大小主要体现于反馈速度，而整体性维持时间长短体现为材料强度。

揭示了硬度的系统学机制，这时我们回到视频开头的这句话，为什么硬度几乎与所有因素都有关，因为只要能造成局部变化，则该局部整体就会涌现出一种维持局部原有状态或抵抗该变化的特征。将材料学中所有这些因素全部放到局部，将维持和抵抗的能力放在整体上，这让理解硬度的框架瞬间清晰起来，不再因为过多的影响因素而导致一种理解上的混乱。

这种系统学机制与硬度的传统定义有一些区别，过往我们说各种因素与硬度存在因果关系，但在系统学中更准确的说法是这些因素与局部改变形成了直接的因果关系，但最终硬度的体现是对该局部改变的矛盾性反馈，是所有局部因素的涌现，注意两种说法的区别。

本文诠释的整体上维持局部不变或抵抗整体改变的能力，不只可以用来理解硬度，像软度、粘性、弹性等特征也可以用该机制理解，但存在更复杂的系统变换，像物体损坏和强度的维持也涉及原论文中对惯性的系统学定义，这些内容会整理到后续的文章中。

参考文献

- [1] 《数学原理》（Principia Mathematica）Russell, B., & Whitehead, A. N. (1910). Principia Mathematica (Vol. 1). Cambridge University Press.